

Xarakter aktsentuatsiyalari va deviant xulq-atvor

Axadjonova Gulruksor Toxirjon qizi

Kalit sozlar: deviant, beqaror tip, qo'rqqoqlik, mas'uliyatsizlik, nazoratsizlik.

Key words: deviant, unstable type, cowardice, irresponsibility, lack of control.

Bolalar va o'smirlarda deviant xulq-atvorining shakllanishiga xarakter aktsentuatsiyasi sabab bo'lishi mumkin. Quyida biz aktsentuatsiyaga xos bolgan deviant xulq-atvorlarni taqdim etamiz.

Beqaror tip.

Bolaligidan bunday bolalar quloqsiz, notinch, hamma narsaga aralashishni yaxshi ko'salar-da, ayni paytda ular qo'rqqoq, jazolanishdan qo'rqishadi va shuning uchun ham boshqa bolalarga osongina bo'ysunadilar. Salbiy jihatlari: irodasizlik, vaqtini behuda o'tkazish, bo'lar-bo'lmas o'yin-kulgiga intilish, sergaplilik, maqtanchoqlik, ko'pchilikni gapiga qo'shib ketish tendentsiyasi, ikkiyuzlamachilik, qo'rqqoqlik, mas'uliyatsizlik. Ushbu psixotipning zaif jihatlari: qarovsizlik, nazoratsizlik ba'zan jiddiy oqibatlarga olib keladi. Bu tipdagi deviant xulq-atvorga kriminal (o'g'irlik, bezorilik) va addiktiv xulq-atvor xos.

Tsikloid tip.

Bolalikda bunday tipdagi bolalar o'z tengdoshlaridan unchalik farq qilmaydi. Ma'lum vaqtlardagina ular nihoyatda g'avg'oli, to'polonchi, shumtaka, doimo biror narsa bilan shug'ullanishga moyil bo'ladilar, vaqt o'tib ular yana xotirjam va nazoratli bolaga aylanadi. Tanazzul yoki krizis davrida o'smirlar yashash, o'qish va muloqot qilishga qiyinchilik sezadilar. O'rtoqlar jamoasi ularni g'ashiga tegib, g'azablantiradi, havf-hatar, tavakkalchilik va sarguzashtlar ularni qiziqitirmay qoladi, vaqtichog'lik va muloqot o'z jozibasini yo'qotadi.

Ushbu psixotipning zaif jihatlari: u uchun muhim bo'lgan odamlar tomonidan

emotsional rad etilish va hayotiy stereotiplarning tubdan o'zgarishi.

Mazkur tipga quyidagi deviant xulq-atvor xos:

1-bosqich: kriminal (huquqbuzarliklar, bezorilik), addiktiv xulq-atvor.

2-bosqich: suitsid yoki o'z joniga qasd qilish harakati (bola o'zining ahamiyatsizligi haqida o'ylaydi).

Gipertim tipi.

Ushbu psixotipga mansub o'smirlar bolalikdan o'zining to'palonchiligi, muloqotmandligi va shumtakaligi bilan ajralib turadi. Ular begona kishilar davrasida tortinchoq va uyatchanlikka moyil emaslar, shuning uchun ham kattalar bilan muloqotda masofa hissini namoyish etmaydilar. Salbiy jihatlari: yengiltaklik, behuda tavakkalchilik, qo'pollik, axloqsiz xatti-harakatlarni sodir etishga moyillik.

Ushbu tipdagi o'smirlarning zaif tomonlari puxta va mashaqqatli mehnatni talab qiladigan bir xil, monoton faoliyatni ko'tara olmaydilar, muloqotdagi turli cheklovlarga toqat qilmaydi, ularni yolg'izlik yoki majburiy bekorchilik ezadi. Bu tipga jinoiy xulq-atvor xos (tavakkal qilish, o'tkir his-tuyg'ularni izlash, sarguzasht qidirish).

Labil tipi.

Bolalar noxush va qo'pol so'z, adovatli yoki keskin qarash tufayli g'amgin kayfiyatga tushib qolishlari mumkin, aksincha shirin so'z va xushxabar ularning kayfiyatini osonlikcha ko'tarinki qilishi mumkin. Bu tipdagi o'smirlarning kayfiyati haddan tashqari o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi, u juda tez-tez va ahamiyatsiz sabablardan juda keskin o'zgaradi. Bundan tashqari, ularga jahldorlik, janjalkashlik, ziddiyatga moyillik kabi xususiyatlar xarakterlidir. Mazkur tipdagi o'smirlarga addiktivlik (eyforiyani vujudga keltiruvchi moddalar iste'molini afzal ko'radi), o'z joniga qasd qilish yoki suitsidal urinishlar xos.

Astenik tipi.

Bolaligidan bu tipdagi bolalar o'jar, xarxasha qilishga moyil, yig'loqi, ular hamma narsadan cho'chiydi, barcha narsa ularda qo'rquvni yuzaga keltiradi, hatto oz sonli

odamlar ham ularni osonlikcha toliqtiradi, shuning uchun bu o'smirlar yolg'izlikka intiladi. Bunday o'smirlar o'zini o'zi quyi baholaydi, biroq kezi kelganda o'zlarini himoya qila oladilar. Salbiy jihatlari: ularda haddan tashqari toliquvchanlik va asabiylashish tufayli to'satdan affektiv portlashlar yuz beradi. Mazkur tipdagi o'smirlarga affektiv (to'satdan destruktiv portlashlar), autistik (ularni odamlar jamoasi toliqtiradi, ko'pincha ular yolg'izlikka, alohidalikka intiladilar).

Senzitiv tip

Bolaligidan bu kabi o'smirlar qo'rqq, yolg'izlikdan, qorong'ulikdan, hayvonlardan cho'chiydilar. Faol va g'avg'oli tengdoshlaridan uzoq bo'lishga harakat qiladilar. Ushbu tipdagi bolalarga qasoskorlik, qo'rquv, atrofdagilarga yopiqlik, o'zini o'zi kamsitish, o'zini o'zi koyish, o'zini o'zi jazolash xos, ko'ngli nozikligi sababli ahamiyatsiz narsalar tufayli ham osongina g'azablanadilar va nizoli vaziyatlar yanada keskinlashadi. Ushbu tipdagin o'smirlarga autistiklik (izolyatsiya, yolg'izlik istagi), o'z joniga qasd qilish xos.

Psixastenik tip

Bolaligida nihoyatda qo'rqq, begonalar, yangi buyumlar, qorong'ulik, uyda yolg'iz qolish yoki yopiq eshik ortida o'tirish unda kuchli qo'rquvga sabab bo'ladi. Cheksiz fikrlashga moyillik, irratsional g'oya va havotirlar ularga xos.

Shizoid tip

Mazkur tipga bolalar yolg'iz o'ynashni yaxshi ko'radilar, g'avg'oli, to'polonchi tengdoshlari bilan yaqin munosabat o'rnatmaydilar, bundan qochishadi, aksariyat hollarda yoshi o'zlaridan kattaroq bo'lgan bolalar bilan do'stlashadilar. Ular hissiy jihatdan sovuq, deyarli hech qanday his-tuyg'ularni ochiq ifoda etmaydilar, birovning baxtsizligiga befarq bo'lib ko'rinadilar, ayrim hollarda hattoki shafqatsiz bo'lishlari mumkin. Kamchiliklari norasmiy emotsional iliq munosabatlarni o'rnatishni yoqtirmasliklari va begonalarning ularning ichki dunyosiga majburan kirib borishiga toqat qilmaydilar. Mazkur tipdagi o'smirlar uchun o'z joniga qasd qilish, ya'ni suitsidal moyillik va addiktiv xulq-atvor xos.

Epileptoid tip.

Ushbu tipdagi bolalar ularning mulkiga egalik qilishga urinayotganlarga keskin salbiy munosabatda bo'ladilar, haddan tashqari talabchanliklari sababli har qanday tartibdan og'ish ularni asabiylashishga majbur qiladi. Kamchiliklari umuman bo'ysunishga toqat qilmaydilar va ularning manfaatlariga zarar yoki ziyon yetkazmoqchi bo'lganlarga kuchli isyon ko'taradilar. Bu tipdagi o'smirlar demonstrativ suitsid va o'ziga zarar yetkazish (qasddan, qasos sifatida), addiktiv xulq-atvor (og'ir ichkilikbozlik), kriminal va delikvent xulq-atvor xos.

Paranoyal tip.

Bu tipdagi bolalar nima bo'lmasin o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga intiladilar, agar maqsadlariga erishishga to'sqinlik qiluvchi vaziyat yoki inson paydo bo'lsa, tajovuzkorlik, buzg'unchilik, g'azabni namoyon qiladilar; odamlar bilan munosabatlarda samimiylikning yo'qligi, avtoritarizm, manmanlik ularga xos. Mazkur tipdagi o'smirlar tajovuzkor xulq-atvor bilan ajralib turadi.

Isteriod tip.

Ushbu tipdagi bolalar diqqat markazida bo'lishni va ulardan hayratda bo'lishlarini istaydilar. Ig'vogarlik, fitnachilik, safsatabozlikka, yolg'onchilikka, takabburlik, ikkiyuzlamachilik, beparvolik va behuda tavakkalchilik ularda yaqqol namoyon bo'ladi. Kamchiliklari qatoriga egotsentrizmiga berilgan zarbani ko'tara olmasliklari, uydirmalarini fosh qilishga chiday olmasliklari, undan-da og'iri bu ularni masxara, hajv qilishlariga dosh bera olmasliklari, buning oqibatida ularda o'tkir affektiv holat yuzaga kelib, hattoki suitsid sodir etishlari ehtimoldan holi emas.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Бадмаев С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников. – М.: Магистр, 1999. – 96 с.

Богданова О. С. О нравственном воспитании подростков. – М.: Просвещение, 1979. – 111 с.

Волков Б.С. Психология подростка. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 160 с.

Воспитание трудного ребёнка: Дети с девиантным поведением /Под ред. М.И, Рожкова. – М.: Владос, 2001. – 240 с.